

ЖАХОННИНГ ЭКОЛОГИК ИНКИРОЗДАН ИКТИСОДИЙ ИНКИРОЗГА УЧРАШИ САБАБЛАРИ ХАМДА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙУЛЛАРИ ДАДАХАНОВ ШУХРАТ АБДУМАЛИКОВИЧ

Наманган шаҳар «Ишга марҳамат» мономарказ
тадбиркорлик ва бизнес лойиҳалар бўйича мутахассис

Аннотация: Мақолада бозор талаблари ва республикамиз иқтисодий ҳолатининг узига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда жаҳон ва О'zbekistonда халқ хужалиги ва саноатда иккиламчи ресурслардан оқилона фойдаланишнинг долзарб муаммолари қуриб чиқилади. Табиий ресурслардан фойдаланишда халқ хужалиги ва саноатда иккиламчи ресурслардан фойдаланишнинг салбий оқибатлари аниқланади. Янги усул ва рақамли технологияларни ишлаб чиқиш асосида керакли самарага эришиш билан боғлиқ масалалар қуриб чиқилади. Бундан ташқари, халқ хужалиги ва саноатда иккиламчи ресурслардан оқилона фойдаланишнинг асосий тамойиллари тақлиф этилаган. Ўзбекистонда халқ хужалиги ва саноатда иккиламчи ресурслар саралашда муҳим урин тутадиган шохобча ва чиқинди полигонларининг ҳақиқий ҳолати таҳлил қилинган. Халқ хужалиги ва саноатда иккиламчи ресурсларни саралаш ва қайта ишлаб чиқариш тизимини модернизация қилиш, иккиламчи ресурсларни йукатишни камайтириш ва унумдорлигини ошириш имконини берувчи иккиламчи ресурсларни қайта ишлаш каби замонавий рақамли иқтисодий-технологиялар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сузлар: табиий ресурслар, иқтисодий самарадорлик, иқтисодиётни барча тармоқлари, иккиламчи ресурслар, чиқинди шохобчалари ва полигонлари, атроф-муҳит, иккиламчи ресурсларни саралаш ва қайта ишлаш, фойдаланишни оптималлаштириш.

IX асрнинг охири XX асрнинг бошларига келиб фан-техника соҳасида кучли "портлаш" юз берди. Олимларнинг фикрича, инсоният тарихи давомида яратилган кашфиётларнинг ярмидан кўпи айнан шу даврга тугри келади. Индустрал тараккиёт кишилиқ жамияти турмуш шароитини мисли курилмаган даражада юксакка кутариш билан бир каторда табиий комплекснинг бузилиши, табиий захираларнинг тугаллана бориши кун сайин яккол кузатилмоқда. Кашфиётлар инсониятни Ой сари "бир кадам" яқкинлаштирган булсада, бир вақтнинг узиде уз салбий оқибатларини ҳам курсата бошлади.

Инсониятнинг бугунги кунда табиатга килаётган хужумлари шу кадар шиддатли тус олдики, ер юзиде одам таъсирига дуч келмаган биронта табиий жараён колмади ҳисоб.

Хозирги кунда инсон фаолияти таъсири доирасидан ташкари булган табиат ёки табиий муҳитнинг бирор-бир булаги йук. Айниқса, техник тараккиёт ривожининг юксак даражасига кутарилиши натижасиде табиатнинг энергетик, захиравий ва экологик инкирозга учраши кун сайин кучлироқ сезилмоқда. Инсон фаолиятиде машиналаштиришнинг биринчи ринга тиши билан металлга булган талабнинг кучая бориши натижасиде табиий захираларнинг янги ва янги турлари очилиши, темир, мис рудалари, рангли металл ишлаб чиқаришда кенг кулланилиши натижасиде чиқинди маҳсулотлар кун сайин орта бориши, табиий ландшафтлар, дарё режими ва иқлим узгариши содир булиши кузатилмоқда.

Масалан, инсоният хозирги кунда хар йили 3 млрд тонна нефтни ёкилги учун ишлатади. Агар бу табиий захирани ишлатиш шу йусинде давом этса, орадан 40 йил утар-утмас нефт захираси тулалигича тугаши мумкин. Аммо мавжуд вазиятни узгартириш енгил кечмайди. Чунки хозирги кунде мавжуд технологик жараён дастгоҳ ва машиналарнинг 50 фоизи нефтни ёкилги сифатида куллаш ҳисобига ишлайди.

Электр қуввати ишлаб чиқаришда жуда зарур булган бойитилган уран ва плутоний моддалари эса бир вақтнинг узида ядровий қурол тарқатиш борасида ҳам катта хавф тугдиради. Бу уз навбатида "Тинчликни истасанг урушга тайёрлан" кабилида дунёда қуролланиш авж олиб кетиши ва бу захираларни хавфсиз ҳолатда сақлаш учун жуда катта миқдорда маблағ ажратилаётганлигига сабаб булмокда.

Фан-техниканинг ривожланиши урбанизация даражасининг ошиб кетишига ҳамда саноатлашган шаҳарларнинг пайдо булишига олиб келди. Йирик завод, фабрикалардан ажралиб чиқаётган захарли моддаларнинг атмосферага кутарилиши натижасида хаво таркибининг бузилиши, хароратнинг исиб бориши билан боғлиқ жиддий муаммолар тугилди. Синоптикларнинг таъкидлашича, охириги юз йил ичида дунё харорати бир даражага кутарилган. Хароратнинг кутарилиши билан кутб музликлари эриб сув купаймокда, океанларнинг майдони кенгайиб, денгиз сувларининг сатхи кутарилиб кетаяпти. Дарё ва денгиз сохилларида ёки паст текисликларда жойлашган купгина шаҳарлар сув остида қолиб яшаш учун яроқсиз ҳолга келади. Катта-катта ҳосилдор ерлар чул ва саҳроларга айланмокда. Бу эса уз навбатида хайвонот оламининг кирилиб кетишига сабаб булади. Узи шундай ҳам саноатнинг ривожланиши, инсоннинг яшаш учун қураши, янги ерларнинг узлаштирилиши куплаб хайвон ва жониворларнинг йукотиб юборди. Бу билан экологик мувозанат бузилди.

Ишлаб чиқариш жараёнида хар йили атмосферага юзлаб млн. тоннага яқин табиий мухитни ифлослантирувчи зарарли ва захарли моддалар ажралиб чиқади. Булар орасида асосийлари карбон оксидлари, олтингугурт, азот ва бошқа карбон водород бирикмалари ҳисобланади. Бу иншоатлар атрофида кул ва шлак уюмлари тоғдек кутарилади. Фақат битта иссиқлик электростанцияси млрд. тонна шлак уюми ҳосил килади.

Маълумотларга кўра, дунёнинг деярли барча мамлакатада қаттиқ маиший чиқиндилар салмоғи аҳоли жон бошига ҳар йили 1 фоизга ортиб бормоқда. Жаҳонда йилига фақат маиший чиқиндиларнинг ўзигина қарийб **6 млрд. тоннагача** ҳосил бўлмоқда.

Чиқиндиларнинг тури ниҳоятда кўп, ва улар орасидан ҳозирда металл, пластмасса, қоғоз, шиша, ёғочлардангина иккиламчи хом ашё сифатида фойдаланилмоқда, холос.

Бугунгача ушбу соҳада қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлса-да, айрим ноаниқликлар ва тўлдирилиши лозим бўлган нормалар бор. Шундан келиб чиқиб, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш масалалари қўмитаси депутатлари томонидан Ўзбекистон Республикасининг “Чиқиндилар тўғрисида”ги Қонунини такомиллаштириш ва уни янги таҳрирда қабул қилиш борасида иш олиб бормоқда.

Хусусан, амалдаги қонунларда чиқиндиларни дастлабки саралаш, турлари бўйича алоҳида тўплаш, зарарсизлантириш, утилизация қилиш, такрор фойдаланиш, шунингдек, кўп миқдордаги фойдали компонентларга эга

бўлган маиший ҳамда ишлаб чиқариш чиқиндиларини қайта ишлаш ва улардан такрор фойдаланишни ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари белгилаб берилмаган.

Чиқиндилар мониторинги уларнинг ҳосил бўлиш ҳисобини юритиш, паспортлаш, чиқиндилар кўмиб ташланадиган ва утилизация қилинадиган жойларнинг давлат кадастрини юритишни ташкил этиш ва амалга ошириш механизмини белгилаб берувчи нормалар мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда.

Шу боис миллий қонунчиликка чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш соҳасига хусусий сектор вакилларини кенгроқ жалб қилишга қаратилган чораларни кўриш, чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш соҳасига тадбиркорлик субъектларини кенгроқ жалб қилиш, уларга ҳудудларни бириктириб бериш жараёнларини соддалаштириш ҳамда уларга тенг шароитларда фаолият олиб бориш имкониятларини яратиш бўйича нормалар киритилмоқда.

Шунингдек, чиқиндиларни чуқур қайта ишлаш бўйича илғор инновацион технологияларни жорий қилишга имтиёз ва преференциялар беришнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш ҳам назарда тутилмоқда.

Ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистонда маиший чиқиндиларнинг йиллик ҳосил бўлиш ҳажми прогнози 14-14,5 млн тонна атрофида баҳоланиб, аҳолининг ўртача 1,5 фоизга кўпайиш суръатини ҳисобга олганда, ушбу кўрсаткич 2028 йилга бориб 16-16,7 млн тоннага етиши мумкин. Бу ҳақда Қонунчилик палатаси депутати Моҳира Хўжаева маълум қилди.

Билдирилишича, соҳада бир қатор камчилик ва муаммолар сақланиб қолаётганлиги санитар тозалаш корхоналарининг самарали фаолиятига, аҳоли пунктларининг санитария ва экологик ҳолатига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Мавжуд қаттиқ маиший чиқинди полигонларининг санитария талаблари ва экологик меъёрларга мувофиқ келмаслиги, соҳада кўрсатилган хизматлар учун марказлашган электрон тўлов тизимининг тўлиқ жорий қилинмаганлиги, соҳада кўрсатилган хизматлар учун дебиторлик қарзларнинг юқори эканлиги, бунинг натижасида эса тадбиркорлик субъектлари ҳисобланган санитар тозалаш корхоналарининг иқтисодий ҳолатининг қониқарсиз ҳолатга тушиб қолиши, соҳада мукамал назорат ва фаол рағбатлантириш механизмларининг мавжуд эмаслиги шулар жумласидан.

Президентнинг 2024 йил 4-январдаги “Чиқиндиларни бошқариш тизимини такомиллаштириш ва уларнинг экологик вазиятга салбий таъсирини камайтириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5-сонли фармони билан ваколатли давлат органларига аҳолининг маиший чиқиндилар билан боғлиқ хизматлар сифатидан тўлиқ қониқишини таъминлаш, ушбу хизматлар даражасини халқаро стандартларга етказиш ҳамда назорат тизимини кучайтириш мақсадларида бир қатор вазифалар юклатилди.

Фармонга асосан, қатор вазирлик ва идораларга соҳадаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича қўшимча ваколат ва мажбуриятлар юклатилмоқда. Экология ва ички ишлар органлари ҳамда Миллий гвардияга белгиланган тартибда автомобил йўлларида йўл ҳаракати қоидалари бузилганлигини махсус автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш дастурий-техник воситаларини ўрнатган тадбиркорлик субъектларига экологик ҳуқуқбузарликларни қайд этиш ва Давлат экологик назорат инспекциясига хабар бериш ҳуқуқи берилмоқда.

Бунда, тадбиркорлик субъектлари жавобгарликка тортиш чоралари кўрилиши натижасида жарима сифатида ундирилган маблағларнинг 20

